

**EKOLOGIYA TA'LIMIDA AMALIY MASHG'ULOTLARNI TASHKIL
ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

B.B.Ishmo'minov

Nizomiy nomidagi TDPU o'qituvchi

SH.T.Yakubjonova

Nizomiy nomidagi TDPU g.f.f.d, dotsent

Z.N.Ahmedova

Nizomiy nomidagi TDPU talaba

Annotatsiya

Maqolada Ekologiya va atrof muhit muhofazasi fanidan amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan tajriba natijalari berilgan.

Kalit so'zlar: populyatsiya, senopopulyatsiya, spora, fitotsenoz, yosh tuzilmasi, urug', meva, ontogenez, invazion.

Аннотация.

В статье представлены результаты эксперимента по совершенствованию технологии организации практических занятий по экологии и охране окружающей среды.

Ключевые слова: популяция, соенопопуляция, спора, фитоценоз, возрастная структура, семя, плод, онтогенез, инвазия.

Abstract

The paper involves the results of the experiment on improving the technology of organizing practical training in ecology and environmental protection.

Keywords: population, soenopopulation, spore, phytocenosis, age structure, seed, fruit, ontogenesis, invasion.

Kirish. Tabiiy fanlarni o'qitish tizimini takomillashtirish orqali ta'lim oluvchilarda atrof-muhit, tabiatga oqilona munosabatni tarkib toptirishda ekologik savodxonlikni rivojlantirish alohida ahamiyat qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida 2019 yil 27 maydagi 434-son qarorida 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha [Harakatlar strategiyasida](#) belgilangan vazifalarni so'zsiz amalga oshirish, respublika hududlaridagi ekologik muammolar yechimiga ta'lim tizimini joriy qilish bilan hissa qo'shish, o'sib kelayotgan yosh avlodning ekologik savodxonligini oshirish, ekologik ongi va ekologik madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish, ekologik ta'lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etish ko'zda tutilgan [1]. Ekologiya kurslaridan amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalarining variativligini ta'minlash orqali bo'lajak biologiya o'qituvchilarida fanga oid kompetensiyalarni rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Asosiy qism. Ekologiya va atrof muhit muhofazasi fanidan amaliy mashg'ulotlar biologiya mutaxassisligining o'quv rejasiga kiritilgan bo'lib, bo'lajak mutaxassislar, umum-ta'lim maktablari, maxsus kasb-ta'lim kollejlari yoshlarni ekologik madaniyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Amaliy mashg'ulotlar talaba va o'quvchilarning nazariy bilimlarni mustahkamlashga, amaliy ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Quyida bir mavzu misolida amaliy mashg'ulotlarni takomillashtirish borasida olib borgan tajribalarimizdan namuna keltiramiz. Har bir mashg'ulot qisqacha nazariy ma'lumotlar bilan boshlanadi. Shuningdek, material va jihozlar, ishni bajarish tartibi hamda topshiriqlar keltirilgan.

Amaliy mashg'ulot mavzusi: O'simliklarning yosh tuzilmasini aniqlash.

Ishning maqsadi. O'simlik populyatsiyasi yosh tuzilmasi turlarini tashqi muhitga moslashish mexanizmlaridan biri ekanligi bilan tanishish.

Material va jihozlar. Ma'ruza matni, o'quv qo'llanmalar, rasmlar, jadvallar,

o‘simliklarning yosh tuzulmasiga oid gerbariylar, chizg‘ich, lupa.

Nazariy material. Fitotsenozdagi muayyan turlarning har xil holatlardagi individlarning yig‘indisi senopopulyatsiya deb ataladi. Uni agar gulli o‘simliklar misolida ko‘radigan bo‘lsak, unga tuproqda o‘z hayotchanligini yo‘qotmagan urug‘lar, nihollar va har xil yoshdagi individlar kiradi. Senopopulyatsiyaning tarkibiga ba‘zan o‘tchil o‘simliklarning ikkilamchi tinim holatdagi yer osti a‘zolari – ildizpoya, piyozbosh, tugunak kabilar ham kiradi. Shunday qilib, jamoaning turlar tarkibi senopopulyatsiyalar yig‘indisidir. Turlarning o‘zi esa populyatsiyalar tizimidan iboratdir. Jamoada har turning senopopulyatsiyasi maydon birligiga to‘g‘ri keladigan soni va yoshlarning nisbatlari bilan farqlanishi mumkin [5].

T.A.Rabotnov o‘simliklar jamoasidagi yosh tuzulmasini quyidagi asosiy davrlarga ajratdi [2]. **Latent davri** – bunda o‘simlik spora, urug‘ yoki meva holida tinim davrida uchraydi. 2. **Virgil davri** – o‘simlikning nihollik, yosh o‘simlik va voyaga yetgan holatidir. Nihollar yosh o‘simliklardan urug‘palla barglarining bo‘lishi bilan farqlanadi. 3. **Generativ davri** – o‘simlik hayotida sporalar yoki urug‘lar bilan ko‘payishning boshlanishi bilan tavsiflanadi. 4. **Senil davri** – yoshi ortishi bilan generativ ko‘payish xususiyati yo‘qoladi.

T.A.Rabotnov ma‘lumotlariga ko‘ra, invazion, normal va regressiv turlardagi populyatsiyalar ajratiladi [4]. Invazion tipdagi populyatsiya deyilganda, o‘simliklar jamoasiga endigina kirib kelayotgan populyatsiyalar tushunilib, uni nihollar, yosh o‘simlik hamda voyaga yetgan holda uchratish mumkin. Regressiv turdagi populyatsiya generativ ko‘payish xususiyatini yo‘qotgan populyatsiyadir. U odatda gullamaydi yoki gullasa ham, unuvchanligini yo‘qotgan bo‘ladi. Ana shu holat populyatsiyaning fitotsenozda o‘lib, yo‘qolib, chirib ketayotganligidan dalolat beradi. Normal turdagi o‘simliklar populyatsiyasi jamoada taraqqiyot davrining barcha bosqichlarini to‘liq o‘tkazuvchi o‘simliklardir. Ular spora yoki urug‘lardan tortib voyaga yetgan o‘simlik ko‘rinishida uchraydi. Senotik nuqtai nazardan ular o‘simliklar jamoasining asosiy populyatsiyasi hisoblanadi.

ISHNI BAJARISH TARTIBI

1. Gerbaryiy namunalarning tashqi tuzilishini ko'rsatish orqali hamda o'quv qo'llanmadagi jadvaldan foydalanib, har bir namuna yosh holatini aniqlash.
2. Gerbaryylarni o'simlikning ontogenetik bosqichlari asosida ketma-ket qo'yib chiqish.
3. Tabiiy holatda kuzatilgan yoki gerbaryiy materiallari asosida o'simlikning ontogenetik bosqichlarini sxematik ravishda ifodalash hamda ayrim yosh bosqichlari haqida xulosalar chiqarish.
4. Nazariy materiallardan foydalanib, jadvallarni to'ldirish.

TOPSHIRIQLAR

1-topshiriq. Yosh davrlari va ularning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlab (1, 2-rasmlar), jadvalni to'ldiring.

1-rasm. O'simlikning rivojlanish sikli.

2-topshiriq. Gerbariy na'munalarining tashqi tuzilishini ko'rsatish orqali hamda o'quv qo'llanmadagi jadvaldan foydalanib, har bir namuna yosh holatini aniqlang.

3-topshiriq. Gerbariy larni o'simlikning ontogenetik bosqichlari asosida ketma-ket qo'yib chiqing, rasmini chizing.

2-rasm. O'simlikning rivojlanish fazalari

4-topshiriq. Nazariy materiallardan foydalanib, jadvallarni to'ldiring.

2-jadval

Yosh davrlari	Xususiyatlari
Invazion tipdagi populyatsiya	
Normal tipdagi populyatsiya	
Regressiv tipdagi populyatsiya	

NAZORAT SAVOLLARI

1. Populyatsiyaning yosh tuzilmasi nimani ifodalaydi?
2. O‘simliklar senopopulyatsiyasi deb nimaga aytiladi?
3. T.A.Rabotnov bo‘yicha o‘simliklar yosh davrlarga qanday ajratiladi?
4. Senotik nuqtai nazardan qanday o‘simliklar populyatsiyasi asosiy populyatsiya hisoblanadi?

Bajarilgan ish yuzasidan talabning yakuniy xulosa (hisobot) tayyorlashi talab etiladi. Talabalarning ko‘nikma va malakalarini mustahkamlash uchun mavzu yuzasidan bir nechta savollar berish mumkin.

Xulosa. Talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlashda amaliy mashg‘ulotlarni to‘g‘ri tashkil etish, innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bugungi zamonaviy ta‘limga qo‘yilgan talablarga asosan amaliy darslardagi barcha mavzularni o‘qitish texnologiyasini takomillashtirish zaruriy shartdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O‘zbekiston Respublikasida ekologik ta‘limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida 2019 yil 27 maydagi 434-son qarori.
2. Duschanova G.M. Botanika (O‘simliklar anatomiyasi va morfologiyasi. Laboratoriya mashg‘ulotlari).– T: Bookmany print, 2022. 341-355 betlar.
3. Haydarova H., Bahodirova Z., Yakubjonova Sh. Ekologiya o‘qitish metodikasi. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2009. 123-129 betlar.
4. To‘xtayev A.S. Ekologiya. – T.: O‘qituvchi, 1998. 76-77 betlar.
5. Yakubjonova Sh.T., Ishmo‘minov B.B. Ekologiya va atrof muhit muhofazasi.– T: Bookmany print, 2022. 45-49 betlar.
6. Yakubjonova S. T., Ishmuminov B. B. Structure And Reproduction Of Forest Ferns //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – C. 1560-1562.

7. Yakubjonova S. T., Amanbaeva Z. A., Ishmo'minov B. B. EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI FANIDAN AMALIY MASHG'ULOTLARNI O'QITISHNI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B3. – C. 977-984.